

О'Z ELR ЭЛЕКТРОВОЗИ АСИНХРОН ТОРТУВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЛАРИДА ЕТАКЛОВЧИ ТИШЛИ УЗАТМАНИ СОВУҚ ҲОЛДА ЎРНАТИШ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Хамидов О. Р.¹, Эргашев О.Э.², Келдибеков З.О.³

¹«Локомотив ва локомотивлар хўжалиги» кафедраси мудир, т.ф.д.

Ташкент давлат транспорт университети (ТДТрУ), Ташкент ш.,

²«Локомотив ва локомотивлар хўжалиги» кафедраси ассистенти, Ташкент давлат транспорт университети (ТДТрУ), Ташкент ш.,

³«Локомотив ва локомотивлар хўжалиги» кафедраси ассистенти, Ташкент давлат транспорт университети (ТДТрУ), Ташкент ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6375709>

Аннотация: Ўзбекистон темир йўлларида О'З ELR русумли электровозлар Хитойдан келтирилган. Электровоз TOSHIBA компанияси томонидан ишлаб чиқарилган TCMS замонавий-назорат тизими билан жиҳозланган бўлиб, ушбу тизим электровозни ортиқча юкланишлардан, носозликлардан ҳимоя қилади ва машинистга ўз вақтида ҳабар беради. Яъни электровознинг электрон ускуналари тизимлари созлиги бўйича монитор орқали кўрсатиб туради. Аммо тортув редукторидаги тишли узатмалар тўғрисида маълумот етказиш бирмунча ноқулайликларга эга. Бундай ноқулайликларни олдини олиш учун О'З ELR русумли электровозларни ўз вақтида техник кўриқдан ўтказиш ва таъмирлаш технологияси сифатини ошириш зарур.

Калит сўзлар: тишли узатма, температура, босим, манометр, индикатор, вал, асинхрон, электровоз, технология, редуктор.

Ўзбекистон темир йўлларида охириги йилларда бир қанча замонавий юк ва йўловчи электровозлари мавжуд. Бу электровозларнинг ишлаш умрини узайтириш мақсадида уларнинг турли хил узеллари таъмирланади ёки техник кўриқдан ўтқазилади. Хусусан, ҳозирги кунда асинхрон тортув электр двигателларидаги етакловчи тишли узатмаларини таъмирлашда бир қанча камчиликларга дуч келинмоқда. Биз биламизки, одатда кўплаб тортув электр двигателларининг етакловчи тишли узатмасини тортув электр двигатели ротори валига маълум бир температурада қиздирилган ҳолда ўрнатилади. О'З EL электровози SEA-107E маркали асинхрон тортув электр (1-расм. А ва Б) двигателларида 18 CrNiMo7-6 маркали етакловчи тишли узатмасининг қиздирилиб ўрнатилганда бир қанча қуйидаги нохуш ҳолатлар кузатилмоқда:

- етакловчи тишли узатманинг тишлари синиши;
- ортиқча қиздирилиш натижасида ротор валига ўрнатилиш аниқлигининг йўқолиши;
- етакловчи тишли узатманинг материали таркибининг ўз хоссаларини юқотиши;
- ишлаш умри самарадорлигининг камайиши ва ҳ. к.;

А

Б

1-расм. Етакловчи тишли узатманинг қиздириб ўрнатишдаги хатоликлар Тортув редукторининг техник кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Тортув редукторининг техник кўрсаткичлари	
Узатишлар нисбати	101/21=4,81
Тиш модули	9
Буралиш бурчаги	8°
Босим бурчаги	20°
Тишли узатма материали	18CrNiMo7-6

18 CrNiMo7-6 маркали етакловчи тишли узатманинг техник кўрсаткичлари қуйидаги 2-жадвалда кўрсатилган.

18CrNiMo7-6 маркали тишли узатманинг кимёвий таркиби % ларда

2-жадвал

C (Углерод)	Si (Кремний)	Mn (Марганец)	P (Фосфор)	S (Сера)	Cr (Хром)	Mo (Молибден)	Cu (Медь)	Ni (Никель)	Fe (Железо)
0,15-0,21	0,15-0,40	0,5-0,9	<0,025	<0,035	1,5-1,8	0,15-0,35	<0,4	1,4-1,7	Остальное

Кримиий (Si) нинг таркибини 0,10 % гача ошириш, қайта ишлов қобилиятини кўтарилишига олиб келади. Бу ҳолда марганец (Mn) нинг таркибини 0,15 % га ошириш мумкин.

Юқорида келтирилган расмдаги ҳолатларни олдини олиш учун бу турдаги асинхрон тортув электр двигателларида етакловчи тишли узатмаларни ўрнатишда маълум бир температурада қиздириб ўрнатишлардан воз кечилади ва совуқ ҳолат гидравлик босим бериш йўли билан ўрнатилади. Биз ушбу мақолада асинхрон тортув электр двигателларида етакловчи тишли узатмаларни ротор валига совуқ ҳолатда ўрнатиш тартибини кўриб чиқамиз. Бунда биз икки хил турдаги босим манометрига эга бўлган гидравлик босим бериш қурилмаларидан фойдаланамиз. Бу қурилмалар

деярли бир хил тузилишга эга бўлиб, икки хил вазифани бажаради (2-расм). Демак, биринчи гидравлик босим бериш қурилмамиз мой сақлаш қутиси 1, сиқилган суюқлик босимини кўрсатувчи манометр 2, босим остида суюқлик жўнатувчи трубка 3, суюқликни босим остида ҳайдовчи дастак 4 ва таянч 5 лардан ташкил топган.

Трубка 3 нинг кейинги учи ротор вали марказида қотирилган цилиндрик таянчга боғланади ва босим остида бўлган суюқликни ротор вали ички каналлари орқали валнинг ташқи диаметри ва етакловчи тишли узатманинг ички диаметри орасига юқори босим остида сизиб чиқиб тишли узатманинг ички диаметрини кенгайтиради.

2-расм. а) тишли узатмани совуқ холда пресслаш қурилмаси,
б) пресслаш қурилмаси трубкасини цилиндрик таянчга боғлаш.

Иккинчи қурилма ҳам худди шу тарзда ўрнатилади. Бу икала қурилмалар тузилиш жиҳатидан деярли бир хил бўлиб, икаласи икки хил вазифани бажаради. Демак биринчи гидравлик босим берувчи қурилма юқорида айтиб ўтилганидек ротор вали ташқи юзаси ва тишли узатманинг ички юзалари орасини кенгайтирса, иккинчи қурилма эса, тўлиқ босим остида тишли узатмани валнинг ўқ йўналиши бўйлаб горизантал силжишларни амалга оширади. Бу жараённи қўйидаги 3-расмда тўлиқлигича кўриш мумкин. Бунда биринчи ва иккинчи гидравлик босим бериш қурилмаларини параллел равишда яъни биринчи қурилмага 50 МПа босим берилганда иккинчи қурилмамизга ҳам 100 МПа босим берилиди. Шунда биринчи қурилмада берилган 50 МПа босим сабабли тишли узатманинг ички диаметри кенгайди ва айнан шу пайтда иккинчи қурилма 100 МПа босим билан тишли узатмани ротор ўқи йўналиши бўйича уни ичкарига силжишини таъминлайди.

3-расм. Тишли узатмани ротор валига совуқ холда ўрнатиш жараёни

Бунда силжишлар тишли узатманинг ён томонида ўрнатилган индикатор ёрдамида тишли узатма қанча масофага силжиганлини кўриб бориш мумкин бўлади. Бу жараён бир неча мартаба такрорланиб, босим биринчи қурилмада 600-650 МПа гача, иккинчи қурилманинг босими эса 1200-1300 МПа гача етказилади. Босимнинг бу кўрсаткичларида индикатор кўрсаткичи етакловчи тишли узатмани вал ўқи бўйича 1-2 мм оралиғида силжиб, керакли натижага эришилганлигини кўриш мумкин. Бу жараёнда асосий эътибор бериб бориладиган жиҳат босим бериш трубкаларининг тўғри ўрнатилганлиги, улардан мой сизиб чиқмаётганлиги, манометр кўрсаткичининг ўзгариши, индикаторнинг силжиш маслофаларини доимий кузатиб бориш зарур бўлади.

Хулоса

Бизга маълумки, O'Z ELR электровози Ўзбекистон темир йўлларидаги энг замонавий юк ташувчи электровоз бўлиб, унинг иш бажариш самарадорлиги ҳам жуда юқори ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, бу электровозга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш жараёнида ҳам унинг қисмларининг техник кўрсаткичларидан келиб чиққан ҳолда таъмирлашларни амалга ошириш зарур.

АДАБИЁТЛАР:

1. Документация рассмотрения по варианту проектирования ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОВОЗЫ с передачей переменного тока и мощностью 7200 kW для ГАЖК «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ». Далянская Локомотиво-Вагоностроительная Компания Лтд CNR. 2015.
2. Эргашев О.Э. Устройство тягового трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б электровоза ВЛ80С/ «Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar», Farg'ona: 2021. №3. С. 39-41.
3. Эргашев О.Э. Общие сведения о трансформаторах - нагрев трансформатора/ «INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021». Эргашев О.Э., Хамидов О.Р.//г.Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2021. №3. С. 16-18.

4. Эргашев О.Э. Как наматывать катушки трансформатора / «Journal of Innovations in Scientific and Educational Research». Эргашев О.Э., Хамидов О.Р. // Vol. 1, Issue 6, September 2021. P. 17 - 21.
5. Хамидов О. Р. Методы диагностики подшипниковых узлов асинхронных электродвигателей электровозов "UZ-ELR" / Хамидов О.Р., Эргашев О.Э., Келдибеков З.О., С.Т. Зоирхонов. Материалы международной научной конференции "Наука. Исследования. Практика". ГНИИ "Нацразвитие". Апрель 2018. С 44-49.
6. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
7. Хамидов О. Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О. Р. Хамидов, О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб.: Россия, 2017. – С. 32-39.
8. Хамидов О. Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб, Россия, 2017. - С. 13-19.
9. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
10. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
11. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
12. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
13. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
14. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Scince and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.